

REVUE
DROIT & SOCIETE مجلة
القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى بالدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE

**LE BOYCOTT DES PRODUITS DE SOCIETES :
SUR LES ENJEUX CONTESTATAIRES DE LA
CONSOMMATION.**

**BOYCOTT OF CORPORATE PRODUCTS:
ON THE PROTEST ISSUES OF CONSUMPTION.**

EL HOUCINE KARBIJ
Docteur en droit public et sciences politiques
Université Mohamed V Rabat
karbijhoucine@gmail.com

Revue Droit & Société
ISSN : 2737-8101

LE BOYCOTT DES PRODUITS DE SOCIETES : SUR LES ENJEUX CONTESTATAIRES DE LA CONSOMMATION.

BOYCOTT OF CORPORATE PRODUCTS: ON THE PROTEST ISSUES OF CONSUMPTION.

105

EL HOUCINE KARBIJ

Docteur en droit public et sciences politiques
Université Mohamed V Rabat

EL HOUCINE KARBIJ

PhD in public law and political science
Mohamed V University Rabat

RESUME :

L'objet de cet article est d'examiner les enjeux contestataires de la consommation. Il se base sur la campagne lancée en Avril 2018 sur les réseaux sociaux numériques pour boycotter les produits de trois principales sociétés et contester l'immixtion des hommes d'affaires dans le jeu politique depuis notamment les dernières élections législatives du 07 octobre 2015. L'article cherche à étudier l'activisme des personnes engagées concrètement dans la mobilisation en tentant de répondre aux questions suivantes ; quelle est l'incidence de la rupture de la médiation sur le recours à cette mobilisation ? le deuxième point est d'interroger le choix de cette stratégie par rapport aux différentes ressources par la mobilisation de l'effectivité symbolique de la réussite de la campagne comme arme contestataire rare visant à pousser les citoyens à y prendre part. L'analyse a montré enfin la double pertinence du

boycott solidaire comme substitution au boycott et le rôle du débat engagé à cet égard sur les valeurs politiques.

Mots-clés : Consommation engagée, Consumérisme politique, engagement virtuel, boycott, exit, frustration relative, répertoire du boycott. Buycott solidaire.

ABSTRACT:

The purpose of this article is to examine the contentious issues of consumption. It is based on the campaign launched in April 2018 on digital social networks to boycott the products of three major companies and challenge the interference of businessmen in the political game since notably the last legislative elections of October 07, 2015. The article seeks to study the activism of those concretely engaged in the mobilization by attempting to answer the following questions; what is the impact of the breakdown of mediation on the use of this mobilization. The second point is to question the choice of this strategy in relation to the different resources by mobilizing the symbolic effectiveness of the success of the campaign as a rare contesting weapon aimed at pushing citizens to take part. Finally, the analysis showed the double relevance of the solidarity boycott as a replacement for the boycott and the role of the debate on political values in this respect.

Keywords: Engaged consumption, political consumerism, virtual engagement, boycott, exit, relative frustration, boycott directory. Buycott in solidarity.

Introduction:

En avril 2018, un appel a été lancé sur des réseaux sociaux numériques par certains activistes marocains pour inciter les citoyens à boycotter et dénoncer la cherté des produits de trois sociétés ; Sidi Ali, Centrale laitière et Afriquia Gaz. Sous l'effet de boule de neige, cette initiative a pu attirer plusieurs boycotteurs qui y ont adhéré. Elle a donné lieu à une panoplie d'événements relatifs au débat public engagé au sein du gouvernement ou par la classe politique en somme. L'incident étant à l'origine de ces actions manifestantes tenait à la déclaration du ministre des finances lors d'une séance au parlement en qualifiant les boycotteurs de « *mdawikh* », une étiquette de connotation dépréciative désignant le sens d'ignorer et méconnaître les fondements du cycle économique. C'était l'acte qui a été interprété comme portant atteinte à la dignité de ces activistes du Facebook défendant leur position à l'égard de la cherté de la vie. Leur mécontentement à

l'égard de la classe politique suscité par cette nouvelle mobilisation inédite a été à l'origine d'une série de réactions des membres du gouvernement et des représentants de la nation. Les contestations des propos de Mohamed Bousaid, ministre des finances, ont inauguré le début de tension caractérisée par une multitude de réactions hâtives dont notamment après la publication du communiqué officiel rappelant la possibilité de poursuites judiciaires à l'encontre des boycotteurs. L'intervention du chef du gouvernement le 15 mai 2018 a été pour apaiser la situation en demandant le recours au dialogue. La décision d'arrêter un prêcheur du vendredi à Salé a été prise suite au rapport des services des renseignements du ministère de l'intérieur, dont le prétexte cité a été la mention faite à la monopolisation du marché par les hommes d'affaires. Celle-ci visant d'éviter l'orientation de l'opinion publique par le prêcheur a attisé son soutien sur les réseaux sociaux numériques.

Des déclarations des membres du gouvernement en passant par cette dernière décision à la destitution postérieure du ministre des finances par le roi, on ne peut qu'être frappé par l'ampleur de cette campagne du boycott et son incidence sur l'animation du débat relatif à la cherté de la vie. L'explication du recours au boycott des produits de trois sociétés comme registre de contestation politique de la situation générale au Maroc invite à nous demander en quoi la consommation est devenue un dispositif d'action politique et un contre-pouvoir et dans quelle mesure elle demeure moins coûteuse que les autres formes de la contestation du pouvoir politique et sa monopolisation de l'économie au Maroc. Par ses propres choix, l'acteur protestataire cherche à minimiser ses coûts et atteindre ses objectifs, on ne pourrait pas ainsi comprendre le recours à ce registre sans tenir compte du retrait de la rue dont l'investissement est coûteux en termes de temps donné et du risque qu'entraînent les différentes manifestations. Depuis les événements du 2011 et l'avènement du mouvement 20 février ainsi que les actions manifestantes à EL Hoceima et à Jerada ayant donné lieu à des poursuites judiciaires à l'encontre des leaders du mouvement et certains journalistes, on assiste au retrait de la rue pour investir le marché par des comportements visant à pousser les citoyens¹ à boycotter l'achat de certains produits nous invite à nous demander dans quelle mesure l'investissement de la rue est une affaire de certaines catégories plus que la consommation qu'est un acte individuel

¹ Comme le montre Louis Pinto, la consommation a été considérée comme faisant partie de l'espace domestique. « Le consommateur, loin d'être le corrélat de ces richesses proposées sur le marché et le bénéficiaire de celles-ci, s'inscrit dans une histoire spécifique qui est celle de la gestion des choses domestiques (Pinto Louis. Le consommateur : agent économique et acteur politique. In: Revue française de sociologie, 1990, 180).

quotidien. De même dans quelle mesure la consommation est porteuse du sens politique et militant de leurs attitudes économiques et "traduit la volonté par les citoyens d'exprimer des convictions politiques par leurs choix marchands" (Dubuisson-Quellier 2009). Le consommateur n'est pas un simple être passif manipulé ou réagissant aux sollicitations du système de production marchande, il est un acteur ayant des raisons de consommer et doté d'une capacité d'agir et du contexte dans lequel prend son action (Langlois, 2005 et 2015). L'ancrage du consumérisme politique dans l'histoire trouve ses différentes manifestations dans une panoplie des cas de figure, les consommateurs ont fait des choix pour exprimer des convictions politiques (Micheletti, 2008), le marché était considéré comme un champ de bataille pour des prises de positions politiques. De la lutte contre le racisme en Afrique du Sud et aux États-Unis et l'indépendance coloniale en passant par le refus des produits des juifs pendant les années 30 du 20^{ème} siècle et lors de la guerre froide, le sens politique donné à la consommation avec ses différentes expressions présente le cas d'un fait très enraciné dans l'histoire par son ampleur.

Le phénomène du consumérisme politique et engagé a été développé dans différentes disciplines et a connu une pluralité de démarches, sur le plan conceptuel méthodologique et disciplinaire. Quatre formes ont fait l'objet de son étude, le boycott, le buycott, l'action discursive et le consumérisme de style de vie. Ce fait tient largement des rapports à la religion à l'ethnicité à la socialisation et au genre entre autres. L'intérêt porté au sujet trouve en milieu académique américain son expression la plus manifeste qui est dû à l'émergence des études de marketing et de gestion. Les travaux de Friedman, Micheletti et Stolle

permettent de mettre le point sur le phénomène et ses différentes facettes. Les grandes questions ont fait l'objet d'un examen systématique dans Oxford Handbook of Political Consumerism. Leur intérêt est d'éclairer certains points d'ombre de ce registre mobilisé dans des contextes politiques particuliers comme c'était le cas de l'initiative de Gandhi contre l'occupation britannique ou en Afrique du Sud lors de la période d'Apartheid.

Depuis le lancement de cette mobilisation sur les réseaux sociaux, une multitude de questions se sont posées pour déterminer les facteurs qui ont été à l'origine de cette campagne, c'est-à-dire comment ils ont agi pour influencer les autres personnes à y prendre part et changer leurs attitudes en tant que consommateurs potentiels. Notre réflexion² se limite juste au sens donné à cette action contestataire en portant intérêt à ses facteurs contextuels qui seront examinés dans l'axe consacré au retrait de confiance à l'élite comme médiatrice. La dimension axiologique de la mobilisation mérite également d'être questionnée. Dans quelle mesure, le boycott a été à l'origine d'un débat lancé autour de l'appartenance à la cité ? Comment ils ont procédé et négocié le prix des produits boycottés ? Trois points qui seront examinés dans cet article s'axent autour de trois composantes de l'action collective ; les facteurs, les modes de boycott et l'identité, c'est-à-dire le rôle

² Cette étude est basée sur l'examen de deux principaux matériaux collectés sur les réseaux sociaux, le premier est un corpus écrit constitué de différents commentaires des boycotteurs sur les pages Facebook, il est de 350p (format world), le second est une transcription de quelques vidéos lancées sur Youtube dont la taille est de 40minutes. L'intérêt de ces données est qu'elles permettent l'exploitation des faits produits in vivo lors de cette campagne, contrairement ainsi aux entretiens qui constituent un retour postérieur sur les faits naturels.

des valeurs dans l'engagement individuel des boycotteurs.

Le retrait de confiance à l'élite pour son *exit*.

Dans un système politique, le rapport entre gouvernants et gouvernés est régi par le rôle de la médiation assurée par l'élite en tant que porte-parole de besoins exprimés au sein de la société. En termes de revendications politiques, il paraît opportun de saisir comment les activistes de la campagne ont agi à l'égard du recul de cette élite (*Hirschman in Fillieule et al, 228*). Son désengagement de ne pas jouer son rôle classique de représentation d'encadrement et de porte-parole était un trait distinctif du champ politique au cours de la dernière décennie depuis notamment le HIRAK de Rif. La contestation des choix publics et la cherté de la vie, comme une forme de leur culture politique, est le point de discorde de cette manifestation. L'événement de référence pour un tel jugement politique est le HIRAK du Rif et de Jerada où le retrait des partis politiques et des syndicats a été considéré comme l'un des facteurs qui ont attisé le déclenchement des protestations. L'argument d'appui pour étayer cette thèse est le propos suivant d'un activiste.

« Vous devez savoir ô boycotteurs que vous êtes les derniers à défendre ce peuple dont la raison d'être des syndicats des partis politiques et des organisations associatives est de vous soutenir . Ni les journalistes ni les porte-parole, ou est 2M ? où sont les associations de défense des droits de consommateur ? Pourquoi elles ne sont pas impliquées dans cette campagne ? où sont les sportifs et les activistes ? »

Au fil du commentaire, on comprend facilement que l'appel aux citoyens pour rejoindre la campagne avance le recours au boycott comme étant la dernière solution. Le citoyen ordinaire pourrait selon cette conception remplacer l'élite et la médiation qu'a joué auparavant une minorité de citoyens. Quand on s'engage sur cette voie de la compréhension de la relation tissée à l'élite dans la médiation entre le peuple et les gouvernants et son rôle dans l'encadrement, fort est d'admettre comme postulat de départ le recul de la médiation assurée notamment par les syndicats et les partis politiques dans l'espace politique marocain. La publication d'un communiqué de plus de quarante personnalités pour suspendre le boycott après la visite rendue par le président directeur général de Danone pour réagir à la campagne a donné lieu à un débat sur le site Youtube en réaction à une vidéo sur le même sujet. Le présent communiqué était une arme pour défendre l'avis et la position des boycotteurs, des activistes marocains pour unifier la position des consommateurs à l'encontre du despotisme du capitalisme transgressant les lois en vigueur et le contexte social. Les rédacteurs et les signataires du même communiqué, constitués d'hommes politiques, de journalistes d'avocats et d'universitaires, ont soulevé que le boycott était une véritable arme intelligente pour défendre et transmettre la position des citoyens.

Taxant l'appel lancé pour la suspension du boycott pour une durée de dix semaines, c'est-à-dire du 07/juillet au 14 septembre, d'une manifestation civilisée, le présent communiqué s'est adressé aux responsables aux institutions politiques et aux sociétés en question pour réviser les prix de leurs produits et répondre aux besoins des boycotteurs en vue de mettre fin au monopole à la baisse

des prix en tenant également compte du pouvoir d'achat des citoyens qui constituent le seul garant de la stabilité pour tout investissement. L'accent a été également mis sur le rôle que devrait jouer l'instance de concurrence dans l'application de droit à l'égard des sociétés qui ne respectent pas la loi en vigueur.

Cette initiative a suscité des réactions des boycotteurs soutenant le rôle que doit jouer normalement cette élite dans la moralisation de la vie publique et la lutte contre la rente et la corruption. Le débat sur le pouvoir des élites et leur rôle dans le changement a régné dans l'écrasante majorité des échanges entre les activistes sur cette page. On comprend ainsi que ce qui constitue un nouveau registre d'action aux yeux des activistes de la consommation n'est pas la défense des décideurs mais de traduire les besoins des masses devant eux. Derrière ces commentaires révélant des revendications, il y a un débat engagé relatif au recul des élites et à l'égard du despotisme du pouvoir politique et ses alliances avec les nouveaux acteurs économiques notamment l'homme d'affaire Aziz Akhnouch qui a été élu président du RNI en octobre 2016. L'arrivée de ces capitalistes au pouvoir a permis de questionner le rapport qui se tisse entre le politique et l'économique et par conséquent du rôle du capital économique dans la vie politique actuelle au Maroc. Ce débat a fait allusion à la stratégie de la monarchie à maîtriser et contrôler la vie politique et à éradiquer ses opposants et adversaires. Par le recours à cette stratégie de manipuler Akhnouch dans le blocage pour la constitution du gouvernement suivant les élections législatives de 2015 en était le parfait exemple.

L'examen systématique de différentes positions exprimées sur la page

Kifah étant parmi les pages influenceuses dans la présente mobilisation virtuelle est une porte d'entrée au débat ayant opposé les activistes boycotteurs aux signataires de ce communiqué. L'opposition à l'initiative se base sur le fait qu'elle porte atteinte à la campagne et son influence sur les produits des sociétés en question. Plusieurs arguments ont été invoqués par les boycotteurs, la question qui mérite d'être mise en relief dans ce sillage est en premier lieu l'opportunité de cette initiative pour la plupart des activistes de la consommation. La médiation est loin d'être comprise. Ce qui conduit à leurs yeux à stimuler les attitudes de méfiance à son égard, l'interrogation sur les raisons de cette initiative et son principal objectif une forte critique a été exprimée à l'égard du responsable de la page *kifah.com* qui a publié ce document « *nous nous méfions de tout le monde, ils sont tous des voleurs !! Boycottons !* » La méfiance à l'égard de toute personne est l'expression clé du présent commentaire insistant sur la prise de distance totale à l'égard de toute initiative ou médiation visant à suspendre ou à se désengager de la décision de boycotter les produits en question. La présente contestation paraît ici comme un mécontentement ou une frustration relative à l'égard de la situation politique du pays et de l'état de la gestion publique depuis le Hirak³ « *mouqatioun, haqidoun kapayin !!* » (boycottons, nous sommes rancuniers et très frustrés !!)».

Le recul des élites politiques et intellectuelles du débat public et leur désengagement pour l'encadrement des citoyens était largement le trait distinctif de l'espace public, au cours de ces dernières

³ Le Hirak désigne les manifestations populaires, sur le plan étymologique, il signifie, le mouvement et la lutte dans le sens figuré, le mot a été utilisé lors des événements qu'a connus le Maroc en 2017 dans la région du Nord à El Hoceima.

décennies depuis notamment l'expérience du gouvernement El Youssefi et la bifurcation de leurs militants de l'espace partisan. Une analyse sociopolitique du personnel militant au sein des partis politiques de gauche pourrait expliquer le recul des intellectuels organiques à leur sein depuis leur recul et la montée des islamistes. Le profil des intellectuels défenseurs des causes politiques au sein du parti dont notamment les universitaires les journalistes contrairement à l'époque des années 60 et 70 et autres .. L'abandon des élites et des intellectuels organiques du rôle classique permettant d'encadrer et d'assurer la communication entre le peuple et les décideurs la médiation et du contrôle des institutions et des critiques à l'égard du pouvoir politique, est le trait majeur de ces positions à leur égard. Le taux de confiance dans les institutions chez les marocains pose sérieusement problème pour la participation à la gestion de la chose publique.

« *des personnalités hhh !! est –ce qu'elles sont vraiment (des personnes) sérieuses !!!! personne ne fait confiance dans ces gars (....) c'est le recul et la fin des élites (tlat bihoum liyyam, fin des jours) pour des politistes journalistes ou autres..* » (Aicha B)

Le rôle du figement linguistique dans cette expression est plus éclairant pour mieux saisir le sens de la fin ou la crise de l'intelligence aux termes de Michaël Crozier, l'expression figée (*tlat bihoum liyam*, c'est la fin de leurs derniers jours) sert à qualifier une situation de recul total et de crise. L'usage d'une nouvelle arme contestataire a montré la pertinence du message ou l'appel lancé aux citoyens pour plusieurs raisons. L'humour politique a été investi d'une part, les décideurs de la campagne étaient

conscients de l'intérêt de cette arme de mobilisation pour attirer les autres couches populaires à rejoindre la campagne. La deuxième manifestation de cette ressource est qu'elle permet de politiser le boycott et de révéler le rapport que l'économie entretient au politique.

« *Vous ne pouvez pas parler à notre place !! boycottons !!* » (Mustapha M)

Depuis plusieurs années, l'un des aspects également du débat politique est la crise de représentation et la médiation, la campagne du boycott et le hirak du rif et de Jerada ont montré que les élections et la représentation comme des canaux officiels sont loin de répondre aux différents besoins exprimés par les citoyens. Une forte concurrence de la politique institutionnelle par la politique contestataire aux termes de Charles Tilly était une caractéristique de la vie politique depuis la fin des années 90 (Madani 2000). Les taux de participation électorale en 2012 et 2015 ont révélé les positions exprimées à l'égard de la vie politique au Maroc en général. La position catégorique relative à l'acte de représentation est le reflet d'une conception du pouvoir de mandat liant les mandataires aux mandetés, il s'agit d'un fait inverse à la magie sociale que constitue l'acte de représentation selon le sociologue français Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1981).

« *C'est le peuple qui boycotte c'est lui qui va décider et c'est lui qui décidera de mettre terme et d'arrêter le boycott ou bien de poursuivre la campagne, personne ne permet lui dicter la décision et si la société centrale laitière est sérieuse qu'elle réponde aux revendications des boycotteurs alors que cette manière de dribler (manœuvre ou bien*

qu'elle pousse des personnes à signer un document tout chacun parle de soi, personne ne me représente ... » (Abdelali B)

Restons toujours dans le débat portant sur la médiation, il s'avère utile de prêter attention à la frontière opérée entre sacralisation et désacralisation du rôle du journaliste pour dénoncer et dévoiler des dysfonctionnements au sein de la réalité sociale. La mention faite dans les trois témoignages suivants au procès intenté à l'encontre du journaliste Hamid Mahdaoui lors de la répression judiciaire à l'égard des leaders du Hirak du Rif amène à saisir la dépréciation du désengagement des élites à l'égard de la situation sociale et politique du pays et la valorisation des sacrifices de l'engagement militant.

« *Les véritables journalistes sont derrière les barreaux alors que les lèche-bottes sont là pour soutenir les dispositions les esclaves du 21^{ème} siècle !!* » « *Les véritables journalistes sont incarcérés derrière les barreaux, il n'y a que des lèche bottes* » « *Vous avez déshonoré le métier de journaliste !! il est devenu un simple métier de courtisan !!* » (Rida El)

L'estimation du faible coût investi et la valorisation de l'effectivité symbolique de la campagne.

Dans la littérature portant sur l'action collective peu de travaux qui se sont penchés sur la question des coûts et des bénéfices (Karbij 2021). Comme toute action humaine, l'engagement militant est traversé par cette logique de contribution et de rétribution. Il semble pertinent d'expliquer le faible investissement de

cette mobilisation pour maîtriser la consommation. L'examen de différents commentaires permettrait de mettre en relief les motifs avancés et les arguments invoqués par les activistes pour justifier le recours au boycott et abandonner la rue comme forme de mobilisation et de contestation.

« la période des manifestations dans la rue est révolue , maintenant c'est celle de la manifestation économique flexible qui fait du peuple une force majeure qui influence et domine les grands intérêts des différentes logiques pour l'éradiquer comme vous le savez il n'y a aucune loi qui incrimine et oblige le citoyen d'acheter les produits des sociétés d'Aziz Akhnouch ou celles de Mariam Bensalah et a liste est longue , chacun de nous doit sensibiliser ses proches et ses amis dans son milieu familial pour que la campagne continue ..oui nous sommes la source de votre fortune, aujourd'hui, nous avons décidé de nous manifester tant que les manifestants qui sont des simples citoyens ont été incarcérés. Voilà nous vous demandons maintenant de nous incarcérer pour ne pas avoir acheté votre lait, votre eau ou votre carburant !! » (Younes T)

Le changement dans le répertoire d'action des citoyens engagés mérite d'être pris au sérieux pour toute analyse visant à mieux comprendre le comportement contestataire. Dans ce sillage, on relève le recours à l'évaluation faite de l'expérience des militants leaders des événements du Rif pour le choix du

registre contestataire favorable . La priorité est donnée aux choix visant à calculer prévenir et agir en fonction de différentes situations et alternatives. L'abandon de la rue pour contester par le boycott s'inscrit dans une démarche pragmatique et rationnelle plus attentive à ses aspects concrets et réels . Le choix de celle-ci s'explique par la volonté d'éviter le risque que représentent notamment la poursuite judiciaire la violence policière le temps donné les ressources mobilisées ou les efforts à déployer pour enrôler tous les acteurs publics pour assister aux différentes actions manifestantes. L'appréciation du coût des contestations sur place par les boycotteurs nous amène à questionner les raisons et les motivations de pratiquer un nouveau registre d'action. L'analyse contextuelle de ce que le boycotteur qualifie par le mot flexibilité «louyouna » permettrait de mettre en relief l'intérêt pour ce nouveau registre apprécié par les activistes pour sa pertinence et son effectivité.

« C'est la première fois que je sens que le peuple marocain sache comment il peut défendre ses propres droits par cette manière de protester, nous avons fait peur aux autres capitalistes qui s'accaparent des richesses du pays car ils connaissent bien la force du peuple . Soyez encore courageux et patientez-vous pour attendre notre objectif étant la justice sociale. Ce sont eux qui sont des traîtres , qui nous ont trahis. Ce sont eux qui ont trahi leur pays pour leur propre intérêt . Merci pour ceux qui ont milité contre la corruption et contre la dilapidation des biens publics » (Hicham R)

Prétendre ou avancer que le peuple marocain commence à apprendre à défendre ses propres droits révèle le changement radical et l'efficacité d'un nouveau registre sélectionné. Autrement dit le choix des ressources appropriées constitue la gage pour les boycotteurs de tester d'autres registres. En tant que processus d'apprentissage du présent dispositif, leur propre action permettrait de placer la focale sur l'intérêt des boycotteurs à l'aspect effectif et concret du registre et au détriment de la durée de contestation ou d'autres catégories de mobilisation. La préférence de la ressource par rapport à celles-ci trouve également son argument d'appui dans la mention faite au cours de la campagne à sa réussite suite au nombre de réactions sur les réseaux sociaux numériques d'une part et de la classe politique ou des sociétés concernées par le boycott. La dynamique à laquelle la campagne a donné lieu a été interprétée en faveur des activistes, plusieurs vidéos ont mis l'accent sur la présente question. Dans cet élan, l'interprétation de la victoire de la campagne avec ses différentes facettes en faveur des boycotteurs a été mieux éclairée dans certaines vidéos :

*« il paraît que la campagne a donné ses fruits et devenue efficace car le boycott était un acte civilisé car il a révélé la position des marocains et celles des opportunistes. c'était une occasion pour les madawikh pour revoir leur position et leur silence. Bravo à tous les marocains libres, boycottons jusqu'au dernier souffle et jusqu'ils s'excuseront au peuple marocain !!! »
(Abdou O)*

Le jugement positif fournit à l'égard de la pertinence de la campagne montre dans quelle mesure les boycotteurs

n'ont pas été sûrs. Son test est nouveau, ce qui a poussé des soupçons à l'égard de son efficacité et à l'égard de l'implication des autres citoyens. Dans ce sillage on relève un autre commentaire.

« Ça c'est la manifestation la plus intelligente continuons ! vous êtes sur la bonne voie ne doutez pas ..car ça reste la stratégie des sociétés, nous devons nous inspirer de la tactique de l'athlète jamaïquain Yousen Bolt , se concentrer sur le point d'arrivée sans tourner ni à gauche ni à droite c'est-à-dire qu'il faut se concentrer au cours du boycott sur l'objectif visé » (Khadija A)

L'appel lancé aux boycotteurs virtuels et éventuels consiste à leur demander de ne pas abandonner la campagne et continuer à s'engager concrètement. Sur le plan discursif , Cette manière de les enrôler passe par l'emploi de l'impératif « continuons » au pluriel, c'est un appel direct consistant à impliquer les autres et les responsabiliser. La réussite de la campagne était un véritable souci pour son caractère nouveau relatif au fait que ce mode de contestation n'ait pas été testé auparavant ,d'où on ignore la créativité des citoyens à son égard, la deuxième raison, la méconnaissance de tous les scénarios et l'explication éventuelle des autres.

« La culture du boycott si le peuple arrive à l'assimiler ça sera vraiment une forte arme, imagine que tu ne fais ni grève et tu n'assistes à aucun sit-in , ni bloquer la circulation ni autre chose, tu vis de façon ordinaire sans violer aucune loi et pourtant tu influences la

décision, tu portes atteinte aux intérêts des profiteurs sans se permettre de faire face à votre manière d'agir, il ne peut pas donner des ordres à la police pour vous incarcérer ou vous obliger d'acheter. C'est pas possible. La culture du boycott doit être un sujet ordinaire et notre débat dorénavant»
(Aymane R)

Il paraît d'après ce commentaire que les arguments invoqués par les boycotteurs sont essentiellement le coût moins élevé du présent registre contestataire. La comparaison aux autres registres notamment la grève, le sit-in et le blocage de la circulation montre que ce nouveau répertoire est dicté essentiellement par plusieurs facteurs dont notamment, la pertinence de la ressource contestataire. Le faible coût du boycott est relevé différemment par les boycotteurs comme la force principale, cette manière de le voir consiste à le comparer en termes de coûts aux avantages et aux bénéfices, au prisme de l'objectif visé par les contestataires de la cherté de la vie, les coûts et les bénéfices sont soulevés ici comme le principal objectif de cette manière d'argumenter et de juger le registre protestataire.

« Loin des coups de bâton, j'écris ce commentaire alors que je suis chez moi, boycottons ! » (Redouane G)

Le sens donné à la réaction à une publication ou une vidéo est à visée pragmatique et militante, le fait d'écrire un commentaire ou de noter sur Facebook est un acte d'engagement à leurs yeux. De même, le suivi et la participation sur la toile pour connaître tout ce qui se passe ailleurs en réalité ou qui fait objet du débat dans l'espace virtuel constituent une porte

d'entrée pour mieux analyser d'autres aspects de la communication virtuelle. On comprend ainsi que le déplacement dans la rue pour protester exige un fort investissement en termes de temps et d'efforts et du risque à l'égard de l'intervention policière. Le volet pragmatique et pertinent du commentaire sur Facebook est de permettre selon l'activiste de prendre au sérieux l'implication des autres dans la sensibilisation pour contester pour le même objectif, enrôler les citoyens autour du boycott pour prendre position à leur égard ».

« Akhnouch vous a dit qu'il ne s'agit pas d'un simple jeu virtuel sur le net et c'est grâce au sérieux qu'il fait la fortune !! et qu'il faut être réaliste et travailler sur le terrain.. nous lui répondons comme suit ..passer dans la rue pourrait conduire aux actes de violence et de poursuite et de torture pour que la police fasse son travail d'arrêter et d'incarcérer les manifestants ...pour la simple raison d'incarcérer les citoyens pour le simple prétexte d'actes de violence ou pour l'accusation de trahison la conséquence est de faire mettre les bâtons dans les roues !! non non le peuple a pris conscience de ne se manifester ni de faire des sit-in ni des manifestations déclarées ..chacun va manifester chez lui avec sa famille nous ne sommes pas des madawikh ni des simples gamins du Facebook pour manifester dans la rue, nous sommes plus intelligents c'est ce que les mafieux n'ont pas pris en

compte..Nous boycottons et nous continuons inchallah jusqu'à la baisse des prix» (Hamid Ch)

Lorsqu'on inscrit ce commentaire dans son contexte, fort est de constater le débat soulevé au cours de cette mobilisation, les propos d'Aziz Akhnouch mis en relief du débat du commentaire visent à construire l'argumentaire, la dépréciation du boycott en un simple jeu virtuel en comparaison à l'investissement intensif pour créer la fortune. L'objectif de cet activiste est la mise en valeur de cette mobilisation virtuelle et montrer dans quelle mesure elle peut impacter le comportement des consommateurs.

La valorisation téléologique de « la réussite » effective et symbolique de la campagne.

Nous examinerons ici la motivation et l'enrôlement des consommateurs potentiels à rejoindre la campagne par la mise en valeur et la mobilisation simultanée de l'effectivité symbolique de la « réussite » de la campagne. L'usage discursif de ce mot mérite une attention particulière dans les commentaires des boycotteurs. Il révèle en fait le caractère nouveau de la mobilisation à double objectif ; d'une part, il s'agit d'une appréciation du déroulement du boycott et son effectivité en tant que campagne de mobilisation spontanée et réactive ainsi que pour le manque d'expérience et du professionnalisme dans la gestion des actions collectives en tant que nouveau savoir-faire. Le souci exprimé par les boycotteurs révèle l'inexpérience et l'incertitude relative au décalage existant entre la campagne virtuelle et le passage au boycott effectif. Une multitude d'arguments peuvent être invoqués pour expliquer l'insistance sur cette image faite de la campagne, incertitude renforcée par

la crainte de ne pas maîtriser le passage de la mobilisation virtuelle à l'acte concret sur le terrain. La méfiance exprimée dans ce sillage a comme raison d'explication l'absence des liens de contact entre les activistes comme reflet de l'association politique constituant une condition objective du déclenchement de l'action collective. L'activisme virtuel permettant aux acteurs engagés d'entretenir des liens avec les différents acteurs fournit la belle opportunité de rester réticents et réservés à l'égard de l'engagement concret, cela exprime autrement la fragilité des prévisions à l'égard de l'impact réel des études. Autrement on ne pourrait pas comprendre cette question sans tenir compte de l'aspect instrumental.

Conscients de la difficulté de traduire dans la réalité les propos exprimés sur le net, les boycotteurs ont visé à insister sur l'activisme contestataire virtuel et la difficulté de passer à l'acte réel. Ce qui leur a imposé une manière de s'impliquer dans l'observation et le suivi attentif de ce qui se passe réellement, l'attention prêtée aux comportements des consommateurs en ciblant les différents sites tels les supermarchés et les stations de carburant ainsi qu'en contexte familial amical et professionnel et dans des espaces publics notamment les cafés et les restaurants. Le critère retenu par les activistes de la consommation, est l'incitation progressive des citoyens à agir et adhérer à la présente initiative. On pourrait saisir l'effet psychique téléologique de la réussite comme stimulant à inciter les autres à participer adhérer et s'engager concrètement dans la campagne. L'image faite de la réputation et l'intérêt y accordé consiste ainsi à être conscient de l'impact effectif du boycott auprès des masses, il s'agit autrement d'une manière de tester l'effectivité réelle de la mobilisation au cours de la

campagne. En étudiant le mouvement américain des droits civiques, Dennis Chong (1991) insiste sur l'importance accordée par les acteurs à leur réputation et à l'image faite de leur engagement lors de la campagne (Fillieule, 2009).

Il semble pertinent de prêter attention à la satisfaction de certains boycotteurs, l'impact à leur égard est déterminant dans le pouvoir symbolique de la campagne sur les boycotteurs potentiels étant l'expression la plus courante dans les différents témoignages. Ces jugements de valeur permettent de distinguer deux aspects soulevés dans les commentaires, l'un d'ordre matériel et effectif et l'autre psychique, le premier réside dans la pertinence et l'effectivité de la campagne et notamment l'impact sur le marché boursier suite à la chute des valeurs de ces sociétés cotées en bourse. Le second est relatif à la médiatisation à l'échelle internationale et la compétence de relever le défi pour confronter la crainte de dénoncer la cherté de la vie.

« Je suis parmi les citoyens marocains, je suis très heureux car le peuple marocain a fait une victoire contre la peur et pour dépasser l'égoïsme et le désintérêt... Hamdollah, cette mobilisation des marocains a donné ses fruits du fait qu'elle a été très médiatisée par la presse internationale. Alors que les médias nationaux n'ont rien dit pour éviter de ne pas toucher aux intérêts des sociétés qui financent la publicité » (Aziz D)

Les différentes significations données à la réussite du boycott ainsi éclairées invitent à questionner la négociation contestataire des prix des

produits et l'impulsion au boycott solidaire.

La négociation contestataire des prix des produits et l'impulsion au boycott solidaire.

Deux principaux points méritent d'être abordés ici ; la négociation contestataire du prix du produit et l'incitation à l'achat (buycott) solidaire en profitant du mois de Ramadan. L'enjeu est d'instrumentaliser les valeurs du jeûne pour impliquer les citoyens dans cette campagne. De toutes les composantes d'un produit, le prix paraît comme l'unique élément qui est susceptible de faire l'objet de contestation. Contrairement aux autres modes de contestation, le boycott est centré sur les détails de la relation économique, loin de toute discussion focalisée sur les aspects généraux du discours utopique et idéal. La valeur du produit incarne le changement dans le répertoire des boycotteurs ainsi que le caractère réaliste de cette action manifestante. Négocier la valeur d'un produit sur le marché renvoie automatiquement au débat sur les règles du jeu économique en contestant le prix des produits. Le débat relatif au rapport étroit entre l'économique et le politique est soulevé par les boycotteurs comme une question principale. La qualification de l'économie marocaine de rente ou la monopolisation du marché par les différents acteurs influents demeure la règle aux yeux de ceux-ci. La concentration sur le prix comme l'unique déterminant de cette relation est la partie de l'iceberg qui dissimule la pertinence du rôle du marché dans la décision politique.

« Bonjour chers amis et chères amies, Nous sommes venus ici pour savoir les prix de certains produits en Espagne. L'huile, comme Vous le constatez voici un litre de l'huile qui coûte

0 ;99 euro c'est-à-dire presque 10 dh . Voilà donc un litre de l'huile à Madrid coûte 10 DH , l'autre c'est 5 litres c'est 4.80 euro moins de 50 DH au Maroc c'est presque 80 DH un litre de lait en Espagne toujours à Madrid c'est 59 centimes (0.59 euro) ,l'autre (rose) c'est 0.57 euro voilà un litre en Espagne ou le salaire des ouvriers est 1000 euro ou 1200 euro voilà. Concernant l'eau 2 litres d'eau 0.27 euro, l'autre c'est 0.17 euro pour un litre..6 unités par 9 DH voilà chers amis c'est moins cher, l'autre 6.5 litres avec 0.59 euro toujours en Espagne, c'est moins cher ...» (Youssef L)

La focalisation sur le prix des produits révèle en fait tout le débat technique sur le pouvoir d'achat des consommateurs. La mention faite au SMIG , comme mesure de revenu est un outil permettant d'inscrire le boycott dans le débat économique des spécialistes , ces variables sont en fait le point de départ pour comprendre l'appropriation du langage économique et son usage à visée contestataire et militante. Autrement, le prix du produit est une variable d'une équation qui dépend du revenu et par conséquent de l'activité marchande. Le comportement du consommateur tient autrement à la contrainte budgétaire pour faire des achats. A l'instar de l'usage des statistiques dans le débat politique, Le prix comme variable numérique, requiert un pouvoir d'argumentation dans la contestation visant à démystifier la décision publique faisant de la valeur fixée une variable irréversible. Le procédé comparatif des contestations des prix des produits est le trait majeur de différentes vidéos filmées. La force argumentaire de

ce procédé réside dans l'incitation et la motivation du consommateur à prendre conscience du décalage existant entre les produits. Comparer c'est confronter leurs traits de divergence et de convergence. Pour convaincre et susciter l'intérêt du consommateur pour s'engager dans la mobilisation, la comparaison dans une visée contestataire consiste à révéler uniquement la différence inexplicée entre les prix des produits.

Le présent dispositif fournit d'autres manières pour user non pas uniquement le chiffre mais également pour critiquer la situation économique du pays et la lier aux choix des décideurs politiques. Cette transition sera ainsi l'occasion pour recourir à la discussion des choix politiques du chef d'Etat et son immixtion dans le domaine des affaires. L'examen systématique du contenu d'un enregistrement d'un opposant au régime permettra de mettre la focale sur les enjeux politiques de la consommation et le recours au boycott comme manière de protester contre ces choix politiques. Dans une vidéo publiée sur le site Youtube dont l'intitulé est « nous ne croyez pas le prix de l'huile du lait et de l'eau en Europe, un prix exceptionnel boycottons !!! » , ce jeune en s'adressant aux autres personnes de boycotter recourt à cette technique de filmer les prix de trois principaux produits de base dans un supermarché à Madrid .

« Je vous demande de filmer les étiquettes des prix des marchandises dans les supermarchés là où vous êtes, vous pouvez utiliser vos téléphones portables dans tous les pays ...le peuple a besoin de savoir ce qui se passe ailleurs, les prix des marchandises» (Hassan A)

Filmer les prix des produits paraît comme un investissement qui n'est guère coûteux en termes du temps et des ressources mobilisées, la volonté de partager les mêmes idées et convictions à propos des prix des marchandises boycottées est née de l'idée selon laquelle, il faut dénoncer la cherté et flambée de ces prix. Dans une vidéo intitulée « *le boycott des produits de... est un devoir national* » le youtubeur, par le recours à la comparaison des prix des produits au Maroc et à l'étranger, se focalisera sur la critique de la situation économique au pays. Contrairement aux discours des opposants des décideurs des partis politiques, Cette manière téléologique de dresser le bilan en soulevant la cherté de la vie au Maroc visait d' haranguer les marocains à boycotter les produits du holding royal par le recours à une langue claire et courante permettant de faciliter la communication et la transmission du message.

« Le boycott est une bonne initiative, nous souhaitons qu'il s'élargisse car c'est l'unique moyen pour leur causer des pertes économiques » (Karim D)

Ce passage synthétise l'objet et l'objectif de cette mobilisation dirigée contre les grandes sociétés qui investissent dans plusieurs secteurs vitaux et monopolisent l'économie nationale. Conscient du poids du fatalisme religieux dans l'explication des faits par l'écrasante majorité des marocains, l'activiste cherche à critiquer leur manière de penser et se libérer ainsi de ces valeurs de résistance à l'égard de tout changement. Son appel lancé consiste à les inciter à s'engager concrètement dans la campagne. Le rôle des valeurs dans le passage à la protestation est incontestable (Houggua 2017). Les critiques de ces valeurs traditionnelles à la fin de cette vidéo visent

à perturber l'image sacralisée faite du statu quo comme une fatalité divine. Pour ces activistes cela tient très largement aux valeurs des citoyens dont le religieux façonne l'interprétation du politique. Sa valorisation de la monarchie est une réalité incontestable dans les attitudes des marocains. Le comportement des opposants virtuels ne pourrait pas être compris au détriment de leurs propres convictions et leur perception de la gestion des affaires publiques. le fatalisme comme une donne culturelle lourde s'appuie sur l'idée considérant le changement comme relevant d'une force extérieure.

La stratégie de ce youtubeur consiste à profiter de la liberté d'expression qu'offrent les réseaux sociaux et par conséquent à briser la distance entre les activistes et leur public virtuel. Le choix d'opter également pour un langage simple intime et parfois vulgaire et injurieux en employant des blasphèmes constitue un cas d'illustration visant à communiquer ses propres convictions et susciter le désintérêt des citoyens aux questions relatives à la chose publique. Dans une autre vidéo publiée le 09 mai 2018 sur la page Facebook « dima Marrakech », un appel a été lancé par une jeune femme pour ne pas acheter les produits les plus consommés lors du mois de Ramadan.

« N'achetez pas du lait pendant le mois de ramadan ! toutes les sociétés confondues vont agir et réagir à vous ! Pendant la première la deuxième ou la troisième semaine. Toutes les sociétés, les petites ou les grandes sociétés, il faut boycotter ses produits. On ne veut pas du lait. On va l'acheter directement chez de simples personnes en milieu rural ...pour le bouillir et le

mélanger au café ...nous ne voulons pas leur lait et on va voir les conséquences du boycott pour les petites et les grandes sociétés, je ne veux pas vos produits. je suis un simple citoyen .je touche juste 1500 ou 2000 DH je ne veux pas l'acheter à ce prix .je suis sûr que lorsqu'on va boycotter toutes les sociétés. Elles baisseront les prix .car elles se sont mis d'accord sur les mêmes prix. C'est de la simplicité.....» (Khadija F)

L'enjeu de la mobilisation que constitue le mois de Ramadan pour le changement de comportements des consommateurs expliquent les appels lancés comme point de départ pour pousser les citoyens à rester fidèle à la campagne .La prise en compte de l'augmentation de la consommation , comme la confirment les différentes statistiques du HCP , sera une nouvelle opportunité pour les boycotteurs . La maîtrise de cette donne est le principal objectif visé permettant le contrôle de la consommation des produits laitiers afin de pousser les consommateurs potentiels à s'opposer à l'achat des produits de sociétés et leur substitution par ceux des petits paysans du monde rural qu'ils commercialisent auprès des citoyens en ville de porte à porte . L'appel au boycott paraît comme un acte à double tranchant. D'une part, il est dressé contre les sociétés en question .de l'autre part, c'est un acte de soutien et de solidarité avec les petits éleveurs. La consommation ou l'achat devient ainsi significatif et porteur de sens politique par le soutien et la solidarité avec les classes populaires contre les capitalistes dont les premiers demeurent à leurs yeux la partie la plus faible et la plus défavorable. La solidarité exprimée avec les producteurs du lait est

significative, elle révèle en fait les paradoxes du système capitaliste et sa mise en question. leur exploitation par les grands investisseurs demeure une position et conviction politique qui prend appui sur l'idée de lutte de classe et les paradoxes endogènes que représente le capitalisme. On se demande Dans quelle mesure cette conscience idéologique cadre l'activisme des boycotteurs et imprègne leur vision de la gestion des affaires publiques par des grandes sociétés.

« La solution, vous avez la solution ô citoyens marocains ! La seule solution qui pourrait vous rendre votre dignité est le boycott. Si tu as rompu et tu te retires alors tu vas acheter du lait même à un prix de 50 dh le litre sans plaindre...C'est une occasion à ne pas rater !! Tu ne l'as pas bien saisi ! Comme est bon le boycott en ramadan ! votre carburant , buvez-le ! Laisse-le cailler » (Samir B)

Le boycott est assimilé pour cet activiste à la voie royale pour faire face au capitalisme et à l'économie de rente. Le mot principal dans ce commentaire est « dignité» qui renvoie à une interprétation axiologique de l'activisme. La défense et l'engagement des citoyens dans la campagne est le signe à ses yeux d'un acte de valeur noble qui s'adresse et qui consiste à défendre et lutter contre l'exploitation du simple citoyen par les sociétés. La présence du mot dignité dans les différentes actions contestataires est au cœur de la rhétorique des slogans dans les actions manifestantes. Il révèle l'ancrage des valeurs dans l'explication des différents jugements politiques relatifs au débat engagé sur ladite question.

Le poids d'un nouveau néologisme politique.

Les valeurs politiques qui sous-tendent le débat des consommateurs engagés montrent incontestablement le figement de la culture politique dominante en dépit de l'émergence d'un nouveau néologisme politique relatif à l'investissement militant du *patriotisme*⁴. En l'absence de toute information sur la formation de la culture contestataire de ces activistes, son analyse sémantique s'impose. La récurrence du mot « *âyyacha* » dans plusieurs passages⁵ mérite un éclaircissement abouti et détaillé. À l'instar des mots employés en Égypte et en Syrie pour qualifier les groupes manipulés par les régimes politiques pour contrer et s'opposer à leurs contestataires, son apparition fut lors du printemps arabe. C'est ainsi qu'il ait été forgé par les activistes du mouvement 20 Février et sera entériné en usage dans les différentes communications de *Nasser Zefzafi*, le leader du mouvement de mobilisation du Rif. L'origine linguistique et étymologique du mot montre l'évolution de son usage dans le discours des opposants au régime politique. L'étiquette d'*âyyach* pour qualifier les personnes qui se sont opposées à ces manifestants trouve sa justification dans le registre symbolique et parfois anodin aux yeux de ceux-ci pour exprimer des positions d'alliance au régime. Le deuxième argument tient au niveau d'instruction des adhérents au mouvement « jeunesse royale » et leur incompétence politique. La qualification d'un citoyen d'*âyyach* leur semble comme un jugement de la défense aveugle du *makhzen*, avec sa connotation péjorative et

⁴ D'autres questions relatives au jugement moral du boycott ont été relevées dans les différents commentaires des activistes. Nous avons jugé pertinent d'aborder uniquement ce point dans la mesure où il fait allusion au débat engagé entre les acteurs politiques depuis l'avènement du mouvement 20 février.

⁵ On a relevé ce mot dans plusieurs commentaires des données exploitées dans cette étude.

dépréciative. Le mot tient son apparition à une évolution linguistique et sémantique par le procédé de dérivation du nom d'agent à partir du verbe (*ayych*) relevé dans l'expression figée « *âach Imalik, vive le roi* ». Ce néologisme « *ayych* » « *faire vivre* » exprime l'attachement aveugle au roi et le soutien de ses propres positions. Pour les militants du 20 Février et les autres opposants au régime politique tels les protestataires du *hirak* du Rif, l'argument d'appui pour critiquer les pratiques du ministère de l'intérieur, lors des cérémonies officielles est l'enrôlement et la mobilisation des personnes illettrées pour assister aux différentes visites royales juste pour intensifier les foules et donner une légitimation à ces cérémonies officielles. L'histoire politique marocaine révèle ainsi ces pratiques d'éradiquer des opposants par la manipulation des masses populaires et la création des forces pour affaiblir l'opposition socialiste maîtriser et monopoliser le champ partisan. Deux exemples éclairent mieux le recours de la monarchie à des défenseurs formels ; le FDIC⁶ et l'instrumentalisation de la paysannerie en milieu rural au début de l'indépendance comme le notait Rémy Leveau⁷.

Conclusion :

Au terme de cette analyse, nous avons examiné les enjeux contestataires de la consommation. Notre objectif était de rendre une lecture politique de cette action collective plus étudiée en science économique. La recherche socio-politique ne l'a pas

⁶ Le front pour la défense des institutions constitutionnelles.

⁷ **Leveau, Remy**, le fellah marocain défenseur du trône, Référence, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1985. 478p.

investie suffisamment. Plusieurs questions méritent de faire l'objet d'une réflexion plus approfondie, elles concernent notamment l'identité des boycotteurs et leurs valeurs, le répertoire de leur engagement individuel et collectif, l'effectivité de boycott sur la

prise de décision publique. Celles-ci pourraient être éclairées à partir de travaux empiriques permettant de saisir le sens donné à la consommation considérée comme faisant partie de l'espace privé.

Références bibliographiques :

- **Abdourahmane Ndiaye, Aurélie Carimentrand.** De la "consommation responsable" à la "consommation alternative". Session "L'animation d'aujourd'hui dans un monde en mutation : les expériences et la recherche". Colloque du Réseau International de l'Animation organisé par l'IEPSA, Saragosse, 26-28 octobre 2011, Oct 2011, Saragosse, Espagne.
- **Beauchesne, P.-L. (2019).** L'après-mobilisation : le Mouvement du 20 Février au Maroc, de la désillusion au redéploiement de l'engagement. *Politique et Sociétés*, 38 (3), 51–77
- **Bourdieu Pierre.** La représentation politique. In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 36-37, février/mars 1981. La représentation politique-1. pp. 3-24.
- **Carolin V. Zorell 1, and Mundo Yang** , Real-World Sustainable Citizenship between Political Consumerism and Material Practices, *Soc. Sci.* 2019, 8, 311;22p.
- **Carolin Vanessa Zorell**, Varieties of Political Consumerism 2016,203p. Thesis in sociology , Mannheim.
- Cindy D. Kam , Maggie A. Deichert, boycotting, buycotting, and the psychology of political consumerism , March 2, 2017, 32.
- **Dietlind Stolle, Marc Hooghe, And Michele Micheletti** , Politics in the Supermarket: Political Consumerism as a Form of Political Participation. *International Political Science Review* (2005), Vol 26, No. 3, 245–269.
- **Dietlind Stolle, Marc Hooghe, And Michele Micheletti**, Politics in the Supermarket: Political Consumerism as a Form of Political Participation, *International Political Science Review* (2005), Vol 26, No. 3, 245–269.
- **Fillieule Olivier et al** (dir) 2009 « dictionnaire des mouvements sociaux » Paris ,presse de sciences politiques. 651 P.
- Flore Trautmann, pourquoi boycotter ? Logique collective et expressions individuelles : analyse de systèmes de représentations à partir du cas Danone , *La Découverte* , « Le Mouvement Social », 2004/2 no 207 ,39-55.
- **Gabriel, Y., & Lang, T. il.** (2015). *The Unmanageable Consumer* (3rd ed.). London: Sage. .CHAPTER 9 , The Consumer as Activist Consumption and leisure are not substitutes for power. Lester Thurow, 1993: 121.
- **Homero Gil de Zúñiga** , Political Consumerism: Civic engagement and the social media connection , University of Texas at Austin, USA, new media & society 2014, Vol. 16(3) 488–506.
- **Hong, C. (2018).** Boycotting or Buycotting? An Investigation of Consumer Emotional Responses towards Brand Activism ,2018, University of Miami ,151p.

- **Hougua Ben Ahmed**, Culture politique et action protestataire au Maroc : Incidences des facteurs culturels sur la disposition à la protestation chez les Marocains (2001 – 2011) thèse de doctorat en sciences politiques , Agdal. 2017.440p.
- **Ingrid Nyström**, Conditions d’efficacité du boycott, ou perspective du contre-pouvoir des consommateurs, Mémoire de Master en politique économique et sociale, Université Catholique De Louvain, Faculté Ouverte de Politique Économique et Sociale, 2012.113p.
- **Ingrid Nyström**, Conditions d’efficacité du boycott, ou perspectives du contre-pouvoir des consommateurs , 2012.mémoire de master en économie. 2012.113p.
- **Jean Luc Manise**. De l'activisme numérique au militantisme de terrain : de nouvelles formes d'engagement. Etude 2012 Rue de Charleroi, 47 – 1400 Nivelles. Belgique. www.cesep.be
- **Jijlie Jacques**, sens et portée de la consommation responsable chez les jeunes. thèse de doctorat en sociologie. 2009.193p.
- **Joost de Moor and Philip Balsiger**, Political Consumerism in Northwestern Europe Leading by Example? In: The Oxford Handbook of Political Consumerism , Edited by Magnus Boström, Michele Micheletti, and Peter Oosterveer.
- **Juho Granström** Consumer Motivations To Boycott: focus on non-green products , International Business Economics , Master’s Thesis 2014, 80 p.
- **Karbij , El Houcine** , la défense engagée des causes publiques ; socialisation militante , retributions symboliques et repertoire de défense. Thèse de doctorat en science politique , Agdal , 2021. 446p.
- **Krist Swimberghe Laura A. Flurry , Janna M. Parker** , Consumer Religiosity: Consequences for Consumer Activism in the United States. Journal of Business Ethics (2011) 103:453–467.
- **Kristýna Beníčková**, The Bus Boycott in Montgomery , Bachelor Thesis. Masaryk University . 2013.55p.
- **Kyle Endres1 and Costas Panagopoulos** , Boycotts, buycotts, and political consumerism in America, 12p. Research and Politics October-December 2017: 1–9.
- **Kyle Endres1 and Costas Panagopoulos**, Boycotts, buycotts, and political consumerism in America, Research and Politics October-December 2017: 1– 9
- **Langlois Simon** , Sociologie de la consommation. « L'Année sociologique » , 2011/1 Vol. 61, 9-19.
- **Lauren Copeland** , Conceptualizing Political Consumerism: How Citizenship Norms Differentiate Boycotting from Buycotting , Department of Political Science, University of California, Santa Barbara, USA. Article in Political Studies · April 2014.
- **Madani, M. et Belghazi.T**, 2001, « l’action collective au Maroc , de la mobilisation des ressources à la prise de parole » Publication de la faculté des lettres de Rabat , 148p.
- **Marinette Amirault-Thebault**. Le boycott : analyse conceptuelle et modélisation. Business administration. Université de la Réunion, 1999.

- **Marinette Amirault-Thebault.** Le boycott : analyse conceptuelle et modélisation. Business administration. Université de la Réunion, 1999.
- **Petkovic, Milica,** "From Environmental Activism to Consumer Action: A Historical Analysis of the Environmental Movement" (2009). 4. A Master . 2009.129p.
- **Philip Balsiger , Embedding** "Political Consumerism": A Conceptual Critique, 2013
- **Pinto Louis.** Le consommateur : agent économique et acteur politique. In: Revue française de sociologie, 1990, 31-2. pp. 179-198.
- **Robert V. Kozinets , JAY M. Handelman,** Adversaries of Consumption: Consumer Movements, Activism, and Ideology. Journal of Consumer Research, Vol. 31 December 2004.
- **Sandra Rodriguez,** S'engager à l'ère du Web Attitudes, perceptions et sens de l'engagement chez la « génération de l'information » (20-35 ans), Université de Montréal, Thèse (Ph.D) en sociologie, 2013.460p.
- **Xavier Cuadras-Morató, Josep Maria Raya,** , boycott or buycott?: internal politics and consumer choices 1, Conference Paper · January 2014, 33p.